

FUNDAMENTOS DE HOMEOPATIA

SIMILITUDE ETIOLÓGICA:

um aspecto importante da Homeopatia

Izao Carneiro Soares

A lei dos semelhantes foi enunciada em seu aspecto geral partindo das observações de Hahnemann no Homem sadio.

Com a evolução do conhecimento, no entanto, como acontece com todas as leis, vão, as mesmas, sendo observadas em seus diversos aspectos práticos delimitando seu campo de ação com detalhes.

Hoje, podemos encontrar estudos da Lei da Semelhança nos diversos reinos biológicos.

Um dos aspectos importantes da Similitude Etiológica, sendo que na atualidade já temos uma literatura razoável sobre o assunto, cabendo, por conseguinte maior atenção por parte dos homeopatas.

Alguns alegam que isto pertence à lei da igualdade e portanto não é homeopatia.

Poderíamos argumentar dizendo que a igualdade é um caso particular da semelhança. Todo igual é semelhante, sabemos muito bem.

Os estudos experimentais de laboratório foram iniciados em 1955 com o trabalho de Lise Wurmser sobre o Arsenicum album no sentido de demonstrar a ação biológica do medicamento homeopático.

Na atualidade cremos que estes modelos experimentais devam ser desenvolvidos integrados com a clínica esclarecendo aspectos sobre a técnica de preparo de bioterápicos, sua eficácia em animais de laboratório e posteriormente a utilização na terapêutica seja na Medicina Veterinária ou Humana, notoriamente nos casos chamados lesionais em que a lei da Similitude aplicada a outros níveis (patogenéticos) apre-

senta-se insatisfatória.

A Similitude Etiológica, desta forma, deverá enriquecer o arsenal homeopático complementando o tratamento do organismo que venha sendo realizado a outros níveis (mentais e gerais), podendo substituir a utilização das drogas clássicas com vantagem ou mesmo oferecer algum recurso em lesões nas quais a alopatia não tem atuação.

No Brasil, o primeiro trabalho experimental realizado em laboratório (Emprego de Bioterápico no Trata-

mento de Camundongos Infectados por Trypanosoma cruzi - RIBEIRO, R.D.; NASI, A.M.T.T. & LOPES, R.A.) trouxe alguns dados importantes que levaram à seqüência metodológica acima referida mostrando resultados terapêuticos interessantes em casos clínicos lesionais de Doença de Chagas.

Desarmemos pois, nosso espírito, aproveitando esta gama de conhecimentos, utilizando a Similitude a todos os níveis possíveis em benefício do doente.

A cada um cabe a opção... ..